

PÉREZ RIVAS, N. (2023). La responsabilidad penal de los grupos de empresa: criterios sobre la atribución de responsabilidad penal a la empresa matriz por los delitos cometidos por sus filiales. En *La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario* (Número 162, pp. 1-20). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14789823>

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS GRUPOS DE EMPRESA: CRITERIOS SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LA EMPRESA MATRIZ POR LOS DELITOS COMETIDOS POR SUS FILIALES¹

NATALIA PÉREZ RIVAS

Ayudante Doctora de Derecho Penal
Universidade de Santiago de Compostela
natalia.perez.rivas@usc.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1358-2276>

Resumen: Las relaciones entre las sociedades que integran el grupo se rigen por el principio de personalidad jurídica separada, constituyendo entidades autónomas e independientes que responden, por tanto, de sus propios actos. No obstante, en determinados supuestos, la matriz que ostenta la dirección unitaria y el control del grupo puede ser considerada penalmente responsable por los delitos cometidos por las filiales. La determinación de los supuestos en que ello puede tener lugar exige analizar el grado de autonomía de la administración de la sociedad filial respecto de la sociedad matriz, el grado de autonomía en la gestión del cumplimiento normativo, la concurrencia de un beneficio directo o indirecto para la sociedad matriz y la posible existencia de un defecto de organización imputable a la sociedad matriz.

Palabras clave: responsabilidad penal, persona jurídica, grupos de sociedades, sociedad matriz, sociedad filial.

Abstract: The relations between the companies making up the group are governed by the principle of separate legal personality, constituting autonomous and independent entities which are therefore liable for their own acts. However, in certain cases, the parent company, which holds the unitary management and control of the group, may be held criminally liable for offences committed by the subsidiaries. The determination of the cases in which this may occur requires an analysis of the degree of autonomy of the subsidiary's management in relation to the parent company, the degree of autonomy in the management of regulatory compliance, the existence of a direct or indirect benefit for the parent company and the possible existence of an organisational defect attributable to the parent company.

Keywords: criminal liability, legal entity, corporate groups, parent company, subsidiary company.

¹ Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “El lobismo en el ordenamiento jurídico español: aspectos de Derecho Constitucional y de Derecho penal” (2019-PN106), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Grupo de sociedades: delimitación conceptual y determinación de su responsabilidad penal. 3. La responsabilidad penal de los grupos de sociedades. 4. Individualización de la responsabilidad penal en el seno del grupo de sociedades: matriz y filiales. 4.1. Grado de autonomía de la administración de la sociedad filial respecto de la sociedad matriz. 4.1.1. Grupos horizontales y grupos jerarquizados. 4.1.2. Administrador de derecho y administrador de hecho. 4.1.3. Persona jurídica como administradora. 4.2. Grado de autonomía en la gestión del cumplimiento normativo. 4.2.1. Modelo centralizado. 4.2.2. Modelo descentralizado. 4.2.3. Modelo mixto: sistema de gestión global de cumplimiento. 4.3. Beneficio directo o indirecto. 4.4. Defecto de organización. 5. Estrategias para minimizar riesgos de transferencia de las filiales a la matriz. 6. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

El art. 31 bis CP regula un modelo de autorresponsabilidad limitado² conforme al que la responsabilidad penal de la persona jurídica debe determinarse a partir del análisis acerca de si el delito³ cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran⁴. Las vías de imputación por el hecho de conexión son dos: a) por los delitos cometidos por sus representantes legales, por las personas autorizadas para tomar decisiones en su nombre o por personas con facultades de organización y control dentro de la misma (art. 31 bis a CP); b) por los delitos cometidos por los empleados como consecuencia de un incumplimiento grave de los deberes de dirección, supervisión, vigilancia o control sobre los mismos (art. 31 bis 1 b CP). En

² Sobre las distintas interpretaciones del fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: “La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 39, 2019, pp. 598-603.

³ El CP establece un *numerus clausus* de delitos que pueden cometer las empresas, es decir, que solo pueden cometer esos delitos: tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis), trato degradante (art. 173.1), trata de seres humanos (art. 177 bis 7.º), acoso sexual (art. 184.5), prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (art. 189 ter), descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 quinquies), estafa (art. 251 bis), frustración de la ejecución (art. 258 ter CP), insolvencias punibles (art. 261 bis), daños informáticos (art. 264 quater), propiedad intelectual, industrial y contra el mercado (art. 288), blanqueo de capitales (art. 302.2), financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis.5), delitos contra la Hacienda Pública (art. 310 bis), delitos contra trabajadores extranjeros (art. 318 bis.5), delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio artístico y el medio ambiente (arts. 319.4 y 328), delitos contra los animales (art. 340 quater), delitos contra la seguridad colectiva (arts. 343.3, 348.3), tráfico de drogas (arts. 366, 369 bis), falsificación de moneda y efectos timbrados (arts. 386.5, 399 bis.1), cohecho (art. 427 bis), tráfico de influencias (art. 430), malversación de caudales públicos (art. 435), delitos de odio (art. 510 bis), criminalidad organizada y financiación del terrorismo (arts. 580 bis) y contrabando (Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando).

⁴ STS núm. 154/2016, de 29 de febrero [ECLI:ES:TS:2016:613].

esencia, por tanto, es siempre el personal de dirección, quien, con su actuación puede, directa o indirectamente, comprometer penalmente a la entidad⁵.

El sistema está pensado para la evitación de la comisión de delitos, tanto directa como indirectamente, por parte de las personas físicas que dirigen una empresa. Mayores problemas se observan, sin embargo, en aquellos casos en los que el administrador es otra persona jurídica. Desde un punto de vista empresarial, las organizaciones se estructuran de diferentes formas para conseguir sus objetivos. Algunas de ellas lo hacen como grupo de sociedades (matriz-filiales), otras utilizan la figura de las sucursales u optan por apoyarse en socios de negocio (distribuidores, agentes, etc.). Los motivos para optar por una u otra fórmula son diversos, desde la diversificación de riesgos de la actividad, hasta la optimización de recursos, pasando por necesidades de especialización, de internacionalización, etc. En función de la fórmula utilizada, las consecuencias penales pueden tener distinto alcance y efectos ya que, en tanto la sucursal comparte personalidad jurídica con la entidad principal constituyendo una persona jurídica única, la filial ostenta autonomía jurídica independiente respecto de la matriz.

La cuestión que se plantea, ante la falta de previsión legislativa, es hasta dónde se puede extender la atribución de la responsabilidad penal cuanto estemos en presencia de grupos de empresas (forma organizativa que suelen adoptar las grandes empresas) y, solo una de las integrantes del grupo, en concreto, una de sus filiales o sociedades participadas por aquélla, es la que realiza el hecho delictivo (v. gr. actividades de financiación ilegal de partidos políticos). Las propuestas formuladas por el momento por la doctrina, sin que tengamos pronunciamiento jurisprudencial alguno a este respecto, van desde la extensión de la responsabilidad penal a la totalidad de las empresas que integran el grupo (posición de máximos)⁶ hasta la limitación de aquélla a la concreta empresa en que se residenciaron los hechos (posición de mínimos). A nadie le es ajeno las perversas consecuencias que de una (desproporción del castigo e interpretación contra reo) y otra (cierto grado de impunidad) posición se derivan.

2. GRUPO DE SOCIEDADES: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y DETERMINACIÓN DE SU RESPONSABILIDAD PENAL

Nuestro ordenamiento jurídico carece una regulación general de los grupos de sociedades por lo que no existe, estricto sensu, un concepto legal al respecto. No obstante, en atención a las remisiones que a la hora de definir los grupos de sociedades la normativa sectorial realiza al art. 42 CCo⁷, la doctrina estima, de forma mayoritaria, que el mismo desempeña

⁵ MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel: “¿El compliance como termómetro de la diligencia penalmente exigible a las empresas?”, *La Ley Compliance Penal*, nº 1, 2020, p. 6; DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en AA.VV.: *Derecho penal económico y de la empresa*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018, p. 137.

⁶ GIMENO BEVIÁ, Jordi: *El proceso penal de las personas jurídicas*, Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, p. 135.

⁷ Así, dispone el art. 5 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, LMV) que, “a los efectos de esta ley, se estará a la definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de Comercio”. Por su parte, el art. 18 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC) establece que “a los efectos de esta ley, se considerará que existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y será sociedad dominante la que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras”. La Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de

una función integradora en este ámbito trascendiendo del supuesto de hecho que regula (la consolidación contable), sirviendo como pauta para su conceptualización.

Conforme al art. 42 del CCo, existe un grupo cuando “una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras”. En particular, se presumirá (presunción *iuris tantum*) que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones: a) posea la mayoría de los derechos de voto; b) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración; c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto; d) haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores”⁸. El criterio del control o dominio se erige aquí como elemento delimitador de la existencia de un grupo de sociedades, en concreto, los grupos por subordinación o grupos verticales⁹.

Los supuestos a que hace referencia el art. 42 CCo son a título meramente ejemplificativo¹⁰ en la medida en que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han identificado otros casos en los que, sin darse esos supuestos de control efectivo, se aprecia igualmente la existencia de un grupo de sociedades (grupos horizontales, paritarios o por coordinación) ante de la concurrencia de un mando o dirección unitarios¹¹. Así, sobre la base de esta nota característica de los grupos de sociedades, el art. 78 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (en adelante, L.Coop.) define al grupo cooperativo como “el conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades”. Este era, precisamente, el criterio que regía en nuestro ordenamiento jurídico hasta la reforma operada, en nuestro Código de Comercio, por la Ley 16/2007, de 4 de julio. A este respecto, se señalaba en la STS de 29 de julio de 2005 que los grupos de sociedades se caracterizaban “por la existencia de un

mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante, LC) señala que “a los efectos del texto refundido de la Ley Concursal se entenderá por grupo de sociedades el definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, aunque el control sobre las sociedades directa o indirectamente dependientes lo ostente una persona natural o una persona jurídica que no sea sociedad mercantil”. Por último, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCS) también remite a dicho precepto a efectos de garantizar el principio de igualdad de trato en la participación en las licitaciones (art. 70), para la acreditación de la solvencia técnica del empresario (art. 88.1.a) o para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad (art. 149.3).

⁸ En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta.

⁹ Por este mismo criterio del control como elemento esencial para la determinación de la existencia de un grupo se decanta, además de la normativa anteriormente referenciada que expresamente se remite al art. 42 CCo, el art. 58 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS) conforme al que “se entenderá por grupo fiscal el conjunto de entidades residentes en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en este artículo y tengan la forma de sociedad anónima, de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, así como las fundaciones bancarias (...)”. Ostentará la consideración de entidad dominante aquella que, entre otros requisitos, “tenga una participación, directa o indirecta, al menos, del 75 por ciento del capital social y se posea la mayoría de los derechos de voto de otra u otras entidades que tengan la consideración de dependientes el primer día del período impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación”.

¹⁰ STS núm. 190/2017, 15 de marzo [ECLI:ES:TS:2017:1479].

¹¹ STS núm. 190/2017, 15 de marzo [ECLI:ES:TS:2017:1479].

poder unitario de decisión sobre el conjunto de las agrupadas, ya sea por la subordinación de las demás a una de ellas (régimen jerárquico), ya por la existencia de vínculos de coordinación (régimen paritario)¹².

De interés resulta la Propuesta de Código Mercantil elaborada, en el año 2013, por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación¹³ en la que, en su labor de establecer una definición de grupo de sociedades, se decantó, finalmente, a favor del criterio del poder de dirección como elemento nuclear de su existencia. Ello permite articular un concepto legal de grupo de sociedades en el que se hallen comprendidas los diferentes modelos de grupos que operan en el mercado, siendo la concreta forma de alcanzar esa unidad de decisión donde radica la diferentes entre unos y otros. Así, conforme al art. 291-1 de la PCM existirá un grupo cuando: a) una sociedad esté sometida al poder de dirección de otra o cuando varias sociedades estén sometidas al poder de dirección unitario de una misma persona natural o jurídica, cualquiera que sea el fundamento de ese poder de dirección como, por ejemplo, el control ejercido por la sociedad dominante (grupo de subordinación); b) dos o más sociedades independientes actúen coordinadamente entre sí bajo un poder de dirección unitario y común (grupo de coordinación). Por tanto, el fundamento o razón de ser de los grupos de sociedades es la existencia de un poder unitario de decisión, en tanto que el control se articula como uno de los instrumentos a través de los que ese poder de dirección puede ser alcanzado en los grupos de subordinación. Así, en el marco de las sociedades por subordinación se contempla, por un lado, una presunción de que el poder de dirección, salvo prueba en contrario, se ejercer por quien controle a una o varias sociedades (art. 291-3). De otro lado, se establece un doble sistema de presunciones de la concurrencia de una situación de control de una sociedad con relación a otras. Por un lado, se contempla una presunción *iuris et de iure* -similar a la regulada en el art. 42 CCo- de que tal control tiene lugar cuando (art. 291-4.1): a) posea o pueda ejercer de forma directa, indirecta o en virtud de acuerdos con terceros, la mayoría de los derechos de voto en la junta o asamblea de una sociedad; b) tenga la facultad de nombrar o de cesar a la mayoría de los miembros del órgano de administración o, en su caso, del órgano de vigilancia; c) la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dependiente sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dependiente por ésta. De otro lado, se articula una presunción *iuris tantum* de que existe esa situación de control cuando una sociedad (art. 291-4.2): a) haya incluido en la denominación elementos significativos de la denominación o del anagrama de otra sociedad o de signo distintivo notorio o registrado a su nombre o de cualquier otra sociedad perteneciente al grupo; b) haya hecho constar en la documentación o en cualquier clase de publicidad la pertenencia de esta al grupo.

En resumen, de lo expuesto podemos concluir a los efectos que resultan de interés para nuestro trabajo que, en cuanto a la estructura que conforma la dirección única y común entre las sociedades que integran el grupo, en el mercado operan dos grandes tipos de grupos de sociedades:

- a) los grupos por subordinación, verticales o jerárquicos, regulados legalmente, en los que la sociedad dominante o matriz ostenta, directa o indirectamente, el control efectivo de las sociedades filiales o participadas, siendo su intensidad variable en

¹² STS núm. 628/2005, de 29 de julio [ECLI:ES:TS:2005:5207].

¹³ Disponible en:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/1292430803457-Propuesta_del_Codigo_Mercantil_17_de_junio_de_2013.PDF

función del grado de centralización, distinguiéndose, a tal efecto, entre grupos centralizados y grupos descentralizados. En los grupos centralizados la dirección unitaria se ejerce por la matriz de forma absoluta en todos los ámbitos funcionales de las sociedades filiales (v.gr. financiación, producción, estrategia de mercado, personal, etc.), cercenándose toda autonomía de gestión. Por el contrario, las sociedades integradas en grupos descentralizados conservan su autonomía para la toma de decisiones, limitándose la intervención centralizadora a ámbitos muy concretos, asumiendo las funciones de definición estratégica y financiera del grupo, así como el establecimiento de las directrices básicas de gestión de riesgos^{14/15}.

- b) los grupos por coordinación, horizontales o paritarios que operan para una dirección unitaria, pero sin que exista un dominio jerárquico de una sobre otras¹⁶.

3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES

La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no contempla una definición de quienes son las personas jurídicas susceptible de imputación penal constituyendo, por tanto, un concepto penal en blanco.

Si por persona jurídica entendemos aquellas organizaciones a las que, para operar en el tráfico económico, el ordenamiento jurídico le atribuye la cualidad de sujeto de derecho y obligaciones con capacidad jurídica propia, habremos de remitirnos para su conceptualización, ante la ausencia de una definición auténtica del legislador penal a estos efectos, a la legislación civil¹⁷, mercantil¹⁸ y al Derecho societario¹⁹. Por tanto, son susceptibles de incurrir en responsabilidad penal las personas jurídico-privadas de Derecho civil y mercantil siempre que desarrollen una mínima actividad legal, al no resultar suficiente con que formalmente se les haya reconocido la personalidad jurídica, sino que materialmente la tengan y la ejerzan actuando en el tráfico jurídico²⁰. Por el contrario, las denominadas sociedades instrumentales o “sociedades pantalla” que tienen

¹⁴ Un ejemplo de grupo jerarquizado descentralizado es el grupo Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (ACS). Su política de gobierno corporativo se halla disponible en https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/05_Compliance/Pol%C3%ADticas/Pol%C3%ADtica%20de%20Gobierno%20Corporativo.pdf

¹⁵ FERNÁNDEZ MARKAIDA, Idoia: *Los grupos de sociedades como forma de organización empresarial*, EDERSA, Madrid, 2001, pp. 187-190.

¹⁶ FERNÁNDEZ MARKAIDA, Idoia: *Los grupos de sociedades...*, *cit.*, pp. 191-201.

¹⁷ De conformidad con el art. 35 CC, “son personas jurídicas: 1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas; 2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados”.

¹⁸ Señala el art. 1 CCo que “son comerciantes para los efectos de este Código: (...) 2.º Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código”. En su art. 116 indica que “el contrato de compañía, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código. Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos”.

¹⁹ Con arreglo al art. 1.1 LSC, “son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones”. Todas ellas tienen carácter mercantil (art. 2 LSC). La adquisición de la personalidad jurídica que corresponda al tipo social elegido tendrá lugar con la inscripción de la sociedad (art. 33 LSC).

²⁰ STS núm. 534/2020, de 22 de octubre [ECLI:ES:TS:2020:3430].

por único objetivo delinquir o encubrir actividades ilegales, quedan al margen del sistema penal para las personas jurídicas ya que, aunque formalmente son personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis “dada la imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control y, por ende, de cultura de respeto o desafección hacia la norma, respecto de quien nace exclusivamente con una finalidad delictiva que agota la propia razón de su existencia”²¹.

Igualmente podrán incurrir en responsabilidad penal las personas jurídicas de derecho público que no se hallen expresamente contempladas en el listado de entes colectivos que, conforme al art. 31 quinquies CP, están exentos de responsabilidad penal. Entre ellas podemos hacer referencia a las sociedades mercantiles públicas²², ostentando tal naturaleza el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), a las que, en caso de incurrir en responsabilidad penal, solo les serán impuestas las penas de multa o de intervención judicial. Esta previsión se verá exceptuada cuando el órgano judicial aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal (art. 31 quinquies CP).

Pues bien, los grupos de sociedades carecen, por su propia estructura, de personalidad jurídica propia, así como de un patrimonio común. Cada entidad que lo integra conserva su personalidad jurídica y su autonomía, tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito organizativo. Ello las configura como centros de imputación individualizados de relaciones jurídicas²³, aunque se vertebran en el grupo a través del control o de la dirección unitaria de la actividad empresarial considerada en su conjunto. Las sociedades que lo conforman son la única realidad jurídicamente existente, hecho que impide que el grupo pueda ser, en principio, incluido en el ámbito subjetivo de aplicación del art. 31 bis CP al constituir, en esencia, una mera agrupación de personas jurídicas con unidad de actuación económica²⁴.

La referencia expresa que se contiene en el art. 129 CP a los grupos de empresa, unido al dato de que éstos carecen de personalidad jurídica, nos lleva a concluir que se podría actuar sobre los mismos mediante la imposición de esas consecuencias accesorias, siempre que el concreto autor del delito resulte condenado. No obstante, esta propuesta no resulta satisfactoria ya que las consecuencias accesorias del art. 129 CP solo resultan de aplicación cuando no hay persona jurídica a quien imputar la responsabilidad criminal por los hechos cometidos en su seno, circunstancia que no concurre en los grupos de sociedades los cuales, como acabamos de señalar, están conformados por una pluralidad de personas jurídicas²⁵.

²¹ STS núm. 154/2016, de 29 de febrero [ECLI:ES:TS:2016:613]. En estos casos el sistema de imputación vendrá dado por el mecanismo del “levantamiento del velo” dirigiendo la acción penal únicamente hacia las personas físicas que están detrás de la organización.

²² Art. 166.1.c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

²³ STS núm. 429/2014, de 17 de julio [ECLI:ES:TS:2014:3166].

²⁴ BLANCO CORDERO, Isidoro: “Responsabilidad penal de la sociedad matriz por los delitos cometidos en el grupo de empresas”, en SÚAREZ LÓPEZ, José María / BARQUÍN SANZ, Jesús / BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio F. / JIMÉNEZ DÍAZ, María José / SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo (coords.): *Estudios jurídico-penales y criminológicos: en homenaje a Lorenzo Morillas Cueva*, Vol. I, Ed. Dykinson, Madrid, 2018, pp. 55-56.

²⁵ GARCÍA ALBERO, Ramón: “Responsabilidad penal y compliance penal en los grupos de empresas”, en MADRID BOQUÍN, Christa María / GÓMEZ COLOMER, Juan Luis (dirs.): *Tratado sobre compliance*

4. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL SENO DEL GRUPO DE SOCIEDADES: MATRIZ Y FILIALES

Las relaciones entre las sociedades que integran el grupo se rigen por el principio de personalidad jurídica separada, constituyendo entidades autónomas e independientes que responden, por tanto, de sus propios actos, aunque entre el grupo empresarial y las sociedades que lo integran exista una situación de control o una dirección unitaria en los términos anteriormente expuestos.

Así, en el conocido caso “Dieselgate”, a la hora de dilucidar las responsabilidades penales ante la manipulación efectuada por el “Grupo Volkswagen” en motores TDI EA189 de cuatro cilindros de 1.2, 1.6, 2.0 y 3.0 litros de cilindrada de las marcas Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen y Porsche -la cual consistió en la instalación de un software que detectaba cuándo el vehículo se encontraba en un banco de pruebas al objeto de reducir sus emisiones de NOx dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental-, las investigaciones efectuadas en España con relación a las filiales “SEAT, S.A.” (fabricante y distribuidora de sus vehículos), “Volkswagen-Audi España, S.A.” (importadora de los vehículos Volkswagen, Audi y Skoda) y “Volkswagen Navarra, S.A.” (fabricante del vehículo Volkswagen modelo Polo) no arrojaron indicios sobre la comisión de delito alguno por directivo o empleados de las mencionadas sociedades que permitieran imputar responsabilidad penal alguna a las filiales españolas. Por el contrario, la Fiscalía alemana de Braunschweig constató en su investigación penal que empleados responsables de la Volkswagen A.G., empresa matriz del grupo con sede en Wolfsburg, tomaron la decisión delictiva, sin que exista constancia de que las filiales, cuya actividad era una expresión de una política común de grupo a cuyas instrucciones se sometían, tuvieran conocimiento de la manipulación al haberse desarrollado tanto el diseño estratégico como la ejecución material del fraude en la matriz. La multa impuesta por la comisión de estos hechos ascendió a 1.000 millones de euros²⁶.

Imaginemos, no obstante, que fuesen las filiales “SEAT, S.A.” y “Volkswagen Navarra, S.A.” fabricantes de los motores TDI EA189 quienes, en el marco de la política común del grupo y, en provecho de este, ejecutando los acuerdos adoptados por la matriz (Volkswagen A.G.), instalasen el referido programa informático en los mismos. La cuestión que se nos plantea en este supuesto es determinar si las filiales que han perpetrado tal acción de la que se derivaría la comisión de un delito de defraudación a una generalidad de consumidores (arts. 248.1, 248.2.b, 249 y 282 CP) y un delito contra el medio ambiente (art. 325 y ss.) responderían únicamente aquéllas o si, por el contrario, la matriz que ostenta la dirección unitaria y el control del grupo puede ser considerada también penalmente responsable por los delitos cometidos por las filiales.

Para responder a esta cuestión debemos analizar los siguientes elementos: a) el grado de autonomía de la administración de la sociedad filial respecto de la sociedad matriz; b) el grado de autonomía en la gestión del cumplimiento normativo; c) la concurrencia de un

penal: responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 285-287; DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo: “La responsabilidad penal...”, cit., pp. 166-167.

²⁶ STS núm. 710/2021, de 20 de septiembre [ECLI:ES:TS:2021:3449]. AAAN núm. 124/2019, de 11 de marzo [ECLI:ES:AN:2019:3418A]; núm. 119/2019, de 6 de marzo [ECLI:ES:AN:2019:3419A].

beneficio directo o indirecto para la sociedad matriz; d) la existencia de un defecto de organización imputable a la sociedad matriz.

4.1. Grado de autonomía de la administración de la sociedad filial respecto de la sociedad matriz

4.1.1. Grupos horizontales y grupos jerarquizados

La dirección unitaria se configura, como hemos señalado anteriormente, como el elemento nuclear en la constitución de un grupo de sociedades. No obstante, en atención a los instrumentos empleados para su consecución, ésta puede articularse de forma muy diversa dando lugar, de este modo, al surgimiento de diversos tipos de grupos.

En atención a lo dispuesto en el reglamento de organización y funcionamiento del grupo, podemos diferenciar entre grupos horizontales y grupos jerarquizados. En los grupos horizontales la dirección unitaria no se impone desde la matriz, sino que todas las sociedades participan en la dirección económica común de manera igualitaria y coordinada. Por el contrario, en los grupos jerarquizados, la sociedad matriz se configura como una sociedad dominante que ostenta el control y, en consecuencia, una influencia determinante en la conducta del resto de sociedades que adoptan un papel de subordinación a las instrucciones y directrices de la matriz-dominante. Es en el marco de estas últimas, las sociedades jerárquicas o por subordinación, en donde la transferencia de responsabilidad penal resultado del todo plausible.

El ejercicio del control por parte de la matriz-dominante en los grupos jerarquizados y, en consecuencia, el poder de dirección, se manifiesta, entre otros, en actos como los siguientes²⁷: a) el control de la composición de los miembros del órgano de administración de la filial; b) la designación de miembros del Consejo de administración de la matriz como administradores de la filial (relación *interlocking directorates*) de forma tal que, cuanto menos, la mitad más uno de los consejeros de la dominada sean consejeros o altos directivos de la dominante; c) la disposición de la mayoría de los derechos de voto, directa o indirectamente “a través de otras personas que actúen por cuenta de la sociedad dominante o de otras dominadas o a través de cualesquiera otras personas con las cuales actúe concertadamente”²⁸; d) la ostentación del derecho de voto en la Junta General de las filiales lo que le permitirá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, hallándose los administradores están obligados a cumplir el acuerdo de la Junta²⁹; e) la posesión en el capital de la sociedad filial de una participación, directa o indirecta, superior al 50%. En estos supuestos, se observa claramente como los poderes de dirección de la sociedad dominada son transferidos desde su organización a la organización de la matriz-dominante quien detenta el poder de dirección único³⁰ sobre la base de una relación vertical de dominación³¹,

²⁷ BLANCO CORDERO, Isidoro: “Responsabilidad penal de la sociedad matriz...”, cit., pp. 71-72.

²⁸ DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino F.: “Líneas generales de los problemas de los grupos de sociedades en el derecho laboral”, *Revista universitaria de ciencias del trabajo*, nº 2, 2001, pp. 30-31.

²⁹ Art. 161 LSC.

³⁰ DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino F.: “Líneas generales de los problemas...”, cit., p. 28.

³¹ Ello constituye un supuesto de “usurpación de competencias orgánicas” por parte de la matriz-dominante. FUENTES NAHARRO, Mónica: *Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)*, Ed. Aranzadi-Cizur Menor, Pamplona, 2007, p. 78.

hallándose la sociedad matriz en una posición de control respecto de la política de la filial que la habilita para su administración. En todo caso, la conceptualización de la matriz-dominante como administradora de la filial exigirá constatar que, de forma directa y sistemática, aquella ha venido de hecho dirigiendo la actividad de las sociedades filiales-dominadas mediante el otorgamiento de las correspondientes instrucciones cercenando su autonomía operativa³². A este respecto, en el ámbito de la defensa de la competencia, la jurisprudencia del TJUE concluye que en el caso particular de una sociedad matriz que posee el 100% del capital de su filial, autora de una conducta infractora, existe una presunción *iuris tantum*, ante el grado de control de la sociedad matriz sobre su filial que implica dicha participación en el capital, de que la matriz ejerce una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial, y de que, por lo tanto, constituyen una sola empresa³³ con arreglo al art. 101 TFUE³⁴, sin necesidad de aportar indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de esa influencia por la sociedad matriz³⁵. Dicha presunción también operará en aquellos casos en los que se constate que la matriz controla todos los derechos de voto asociados a las acciones de una filial, en tanto que situación análoga al supuesto anterior³⁶. En estos casos, corresponde a la sociedad matriz que impugna ante el juez comunitario una decisión de la Comisión de imponerle una multa por una conducta de su filial desvirtuar esta presunción aportando elementos de prueba que acrediten la autonomía de ésta.

En conclusión, cuando la comisión de la acción delictiva susceptible de ser imputada a una persona jurídica sea el resultado -teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas- de la aplicación de las políticas de gestión implementadas por la matriz en tanto que administradora de la filial que se limita, esencialmente, a la observancia de las instrucciones que le imparte la matriz al detentar esta, por la concurrencia de alguna de las circunstancias anteriormente referenciadas, una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial, podrá responder penalmente, no sólo la sociedad filial en cuyo seno ello tuvo lugar, sino también la matriz en tanto que determinante de la voluntad de aquélla, a la cual suplanta y sustituye^{37/38}.

³² LÓPEZ EXPÓSITO, Antonio Jesús: “Los grupos de sociedades, ¿ámbitos ajenos a responsabilidad ante acreedores y socios?”, *eXtoikos*, nº 13, 2014, p. 33.

³³ En opinión de NIETO MARTÍN, Adán: “Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional”, en AA.VV.: *Derecho penal económico y de la empresa*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018, p. 82, “una herramienta muy inteligente para reforzar el ius puniendi estatal frente a los comportamientos delictivos de las empresas multinacionales es el concepto de unidad económica (...).

³⁴ SSTJUE (Sala Segunda) *The Goldman Sachs Group Inc. contra Comisión Europea*, Asunto C-595/18 P [ECLI:EU:C:2021:73], apartados 32 y 35; *Pirelli & C./Comisión*, C-611/18 P [EU:C:2020:868], apartado 68.

³⁵ STJUE (Sala Segunda) *Global Steel Wire y otros/Comisión*, (sentencia de 26 de octubre de 2017, *Global Steel Wire y otros/Comisión*, C-457/16 P y C-459/16 P a C-461/16 P, [EU:C:2017:819], apartados 85 y 86.

³⁶ STJUE (Sala Segunda) de 27 de enero de 2021, *The Goldman Sachs Group Inc. contra Comisión Europea*, Asunto C-595/18 P [ECLI:EU:C:2021:73], apartado 35.

³⁷ Ello es admitido por la jurisprudencia en el ámbito de las infracciones al derecho de la competencia. SSTJUE (Sala Segunda) *The Goldman Sachs Group Inc. contra Comisión Europea*, Asunto C-595/18 P [ECLI:EU:C:2021:73], apartado 31; *Fresh Del Monte Produce/Comisión y Comisión/Fresh Del Monte Produce*, C-293/13 P y C-294/13 P [ECLI:EU:C:2015:416] apartado 75; *Areva y otros/Comisión*, C-247/11 P y C-253/11 P, [EU:C:2014:257], apartado 30; *Alliance One International y Standard Commercial Tobacco/Comisión y Comisión/Alliance One International y otros*, C-628/10 P y C-14/11 P, [EU:C:2012:479], apartado 43; *Akzo Nobel y otros/Comisión*, C-97/08 P, [EU:C:2009:536], apartado 58.

³⁸ BLANCO CORDERO, Isidoro: “Responsabilidad penal de la sociedad matriz...”, cit., p. 62, p. 67, p. 75.

4.1.2. Administrador de derecho y administrador de hecho

Las personas físicas capacitadas para transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica conforme a la letra a) del artículo 31 bis.1 son aquellas que detentan las mayores responsabilidades en la entidad, entre los que se hace referencia, a los efectos que aquí interesa, a aquéllas que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en su nombre.

Esta referencia comprende, sin ningún género de dudas, al administrador de derecho. Este es aquél que, en cada sociedad, la administran en virtud de un título jurídicamente válido, es decir, de un nombramiento como tal efectuado conforme a las normas legales que rigen la concreta modalidad societaria o, con carácter general, quien pertenezca al órgano de administración de las distintas clases de sociedades³⁹, debiendo ser formalizado su nombramiento⁴⁰ – el cual surtirá efectos desde su aceptación⁴¹- e inscrito en el Registro Mercantil^{42/43}.

Por su parte, el administrador de hecho es quien, de forma acreditada, ejerce, pese a no existir un título jurídicamente válido (sin previo nombramiento o designación, nulidad del nombramiento, finalización del mandato), tales funciones (de gestión, representación o administración), en nombre de la sociedad y frente a terceros, en condiciones de autonomía o independencia⁴⁴ y de manera duradera en el tiempo⁴⁵. De forma expresa, el art. 236.3 LSC lo define como “la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad”. En definitiva, administrador de hecho es “aquella persona que gestiona, representa o administra la entidad, fuera del ámbito de la ley, quien, en definitiva, detenta efectivamente el poder societario”⁴⁶. A diferencia de lo que acontecía en la versión originaria del art. 31 bis CP, el mismo no aparece expresamente mencionado -aunque tampoco el administrador de derecho- lo que ha llevado a un sector de la doctrina a estimar que se halla excluido del elenco de sujetos capaces de transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica⁴⁷. Pero lo cierto es que de la actual redacción

³⁹ STS núm. 47/2016, de 3 febrero [ECLI:ES:TS:2016:198].

⁴⁰ En las sociedades de capital el administrador debe ser nombrado por la Junta de socios (art. 214.1 LSC).

⁴¹ Art. 214.3 LSC.

⁴² Art. 215 LSC.

⁴³ SSTS núm. 424/2018, de 26 de septiembre [ECLI:ES:TS:2018:3287]; núm. 59/2007, de 26 de enero [ECLI:ES:TS:2007:471]; núm. 816/2006, de 26 de julio [ECLI:ES:TS:2006:4580].

⁴⁴ Ello resulta clave para concluir que estos sujetos, pese a la carencia de título suficiente para desempeñar tal función, son quienes gobiernan, de forma efectiva, desde la sombra.

⁴⁵ SSTS núm. 369/2019, de 22 de julio [ECLI:ES:TS:2019:2499]; núm. 94/2018, de 23 de febrero [ECLI:ES:TS:2018:850]; núm. 86/2017, de 16 de febrero [ECLI:ES:TS:2017:481]. SAN núm. 35/2019, de 31 de octubre [ECLI:ES:AN:2019:4104]. Ampliamente, FARALDO CABANA, Patricia: *Los delitos societarios*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 45-53.

⁴⁶ RÍOS CORBACHO, José Manuel: “El fantasma del administrador de hecho y otras cuestiones fundamentales en los delitos societarios”, en AA.VV.: *Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan M^a Terradillos Basoco*, E. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 799.

⁴⁷ Ampliamente, sobre la supresión del administrador de hecho del círculo de sujetos transmisores de responsabilidad y sus consecuencias, CUGAT MAURI, Miriam: “La reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel del juez ante el peligro de hipertrofia de las compliance”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXXV, 2015, pp. 947-953.

del art. 31 bis 1.a) CP no se infiere tal imposibilidad⁴⁸, lo que, por otro lado, generaría una laguna de punibilidad en supuestos como el aquí analizado.

4.1.3. Persona jurídica como administradora

Respecto a la cuestión de si resulta de aplicación el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas a aquellos supuestos en los que el administrador sea otra persona jurídica, la Circular de la FGE 1/2011, de 1 de junio contempla expresamente esta posibilidad al señalar que “cabrá la atribución de responsabilidades penales de personas jurídicas en cascada o en contextos propios del holding empresarial” ya que, “aun cuando el párrafo segundo del apartado primero del art. 31 bis se refiere a los administradores y representantes legales como personas físicas, ello no implica la imposibilidad -conforme al principio de legalidad penal- de imponer una sanción a una persona jurídica administrada o representada por otra persona jurídica, por cuanto como hemos repetido, en el modelo adoptado, quienes ejecutan la acción delictiva son siempre personas físicas, de cuyos delitos se podrá, en su caso, hacer responder a las personas jurídicas en cuyo provecho se cometieron”.

En efecto, si bien en las sociedades de capital el administrador de derecho puede ser tanto una persona física como una persona jurídica⁴⁹, en caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una persona física para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo⁵⁰. También puede suceder que la persona jurídica desarrolle esas funciones por medio de personas físicas no nombradas legalmente, las cuales se configurarán como administradoras de hecho⁵¹. Por tanto, la decisión de acometer las concretas acciones delictivas es adoptada, en todo caso, por personas físicas que, para poder transferir la responsabilidad penal a la sociedad matriz-dominante, deben actuar en nombre o por cuenta de aquélla.

4.2. Grado de autonomía en la gestión del cumplimiento normativo

La supervisión del funcionamiento y la observancia del modelo de prevención implantado debe encomendarse bien a un órgano de nueva creación en la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, bien a aquél que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica^{52/53}. Centrándonos en los grupos de sociedades, son tres los posibles modelos por lo que puede

⁴⁸ GARCÍA ALBERO, Ramón: “Responsabilidad penal...”, cit., p. 297; CADENA SERRANO, Fidel Ángel: “El estatuto penal de la persona jurídica”, en AA.VV: *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín*, FGE, Madrid, 2018, p. 63; MUÑOZ CUESTA, Javier: *Los administradores de hecho y de derecho. La persona jurídica*. Disponible en: <https://www.fiscal.es/documents/20142/100458/Poencia+Javier+Mu%C3%B1oz+Cuesta.pdf/34cf2be6-c722-f247-174d-c8eba7a20d2a>, p. 13. Circular FGE 1/2016, de 22 de enero.

⁴⁹ Art. 212.1 LSC

⁵⁰ Art. 212 bis.1 LSC

⁵¹ MUÑOZ CUESTA, Javier: *Los administradores de hecho...*, cit., p. 17.

⁵² Así, conforme al art. 529 ter 1 b) LSC, corresponde al consejo de administración de las sociedades cotizadas, no pudiendo delegar dicha función, la determinación de la política de control y gestión de riesgos, así como la supervisión de los sistemas internos de información y control. Conforme al principio 21 del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, de junio de 2020, “la sociedad dispondrá de una función de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno, bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de otra comisión especializada del consejo de administración”. Disponible en: http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/CBG_2020.pdf

⁵³ Art. 31 bis.2.2ª CP.

optar el grupo para desempeñar esta supervisión con incidencia distinta en cuanto al riesgo de contaminación de responsabilidades penales a la matriz.

4.2.1. Modelo centralizado

El grupo de sociedades puede optar, en primer lugar, por un modelo centralizado de supervisión de los riesgos penales siendo una dirección corporativa de cumplimiento quien, de acuerdo con la política del grupo a este respecto y, con el fin de conseguir un entorno global de cumplimiento, asuma dicha función respecto a la totalidad de las sociedades.

Este modelo se observará en grupos jerarquizados centralizados en los que la matriz-dominante se halla en una posición de control respecto de la política de la filial que la habilita para su administración y, en consecuencia, para la designación (de derecho o, de hecho) de un órgano de cumplimiento unitario respecto de las diferentes entidades que integran el grupo. Ello no viene sino a reformar la posición hegemónica de la matriz, careciendo las filiales de toda autonomía de gestión respecto del modelo corporativo de prevención de riesgos penales que le es impuesto desde la matriz de forma global, sin tomar en consideración, por tanto, las especificades operativas de cada entidad.

Por tanto, será únicamente la matriz quien, al ostentar el dominio del hecho respecto a la implementación del programa de gestión de riesgos penales, así como en cuanto a su supervisión, la que responda penalmente de aquellos hechos delictivos perpetrados en el seno de la filial como consecuencia del incumplimiento grave de las funciones asignadas al órgano de prevención, quien se halla orgánicamente adscrito a la misma y forma parte, asimismo, de su personal de dirección^{54/55}.

4.2.2. Modelo descentralizado

El modelo descentralizado se caracteriza por el hecho de que, sobre las bases de unas directrices comunes que configuran la cultura normativa del grupo, cada entidad deberá proceder a su implementación adaptándolo a sus especificidades en cuanto a los riesgos penales en que puede incurrir. El consejo de administración de cada sociedad designa a su propio comité de cumplimiento, sin vinculación orgánica alguna con la matriz.

Dada la total autonomía de la que goza cada sociedad para su gestión, sin que la matriz tenga asignada una función de supervisión global del sistema de prevención de riesgos penales del grupo, se concluye que será cada una de ellas la que deba asumir, de forma individual, las posibles responsabilidades penales que se deriven de la ineficacia del programa de prevención, de la inidoneidad de las medidas de vigilancia y control implementadas o del deficiente desempeño de sus funciones por el responsable de cumplimiento⁵⁶.

4.2.3. Modelo mixto: sistema de gestión global de cumplimiento

⁵⁴ GARCÍA ALBERO, Ramón: “Responsabilidad penal...”, cit., p. 295.

⁵⁵ Circular FGE 1/2016, de 22 de enero.

⁵⁶ Véase apartado 4.4. del presente trabajo.

En nuestra opinión, resulta innegable que, en el marco de los grupos de sociedades jerarquizados o subordinados de carácter descentralizado, la matriz ostenta ciertos de diligencia con respecto a las filiales⁵⁷. Ello exige la articulación de una política de gobierno corporativa que, respetando el ámbito de autonomía de gestión de cada una de las sociedades que integran el grupo, permita la matriz, a través de su órgano de cumplimiento, desempeñar una función de coordinación cooperativa a nivel del grupo con relación a aquellos riesgos penales que puedan tener un impacto general en el mismo.

Resulta de interés, a este respecto, el sistema global de gestión de cumplimiento implementado por el Grupo ACS que tiene por finalidad la implementación de un modelo de prevención que, respetando la estructura de gestión descentralizada del grupo, permita al órgano de cumplimiento de la matriz (la Comisión de Auditoría de su Consejo de Administración) supervisar y evaluar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos, así como la observancia de los deberes de diligencia de la matriz con respecto a las filiales⁵⁸.

Para conseguir este segundo objetivo, ha desarrollado un doble sistema de control. A la matriz, en tanto que sociedad cabecera del grupo, le corresponde, en lo que aquí nos atañe, el diseño de una política general de prevención de riesgos que establezca unos estándares comunes sobre los que las filiales desarrollen su propio programa de prevención a efectos de garantizar la eficacia e idoneidad del sistema. Ello se complementa con una monitorización semestral mediante el que, a partir de la información que las filiales deben facilitar a la matriz a través de la herramienta *Global Compliance Report*, se analizan las materializaciones de los riesgos identificados en el programa de prevención, los quebrantamientos detectados, las acciones correctivas aplicadas para su resolución, las modificaciones implementadas, etc. El ejercicio de esta función de supervisión y control le permite a la matriz disponer de información de primera mano sobre los riesgos indirectos que provienen desde las filiales lo que le permitirá desarrollar una segunda línea de control propia, complementaria a los sistemas de control específicos de las filiales, para su correcta gestión. Asimismo, corresponde a aquella, sobre la base de esos reportes, la tarea de asesorar a las filiales sobre posibles mejoras en su política de control, así como otorgarles el soporte estructural necesario para ello.

En este modelo, el riesgo de transferencia de responsabilidad desde la filial a la matriz se circunscribe a un deficiente ejercicio, en los términos de gravedad que el legislador penal exige, de esa función de supervisión^{59/60}, para cuya delimitación habremos de acudir a los criterios de graduación de la imprudencia sobre la base de un deber de diligencia común

⁵⁷ A este respecto señala FORTUNY CENDRA, Miquel: “El riesgo de contaminación de la responsabilidad penal corporativa en los grupos empresariales: la atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales”, *La Ley Compliance Penal*, nº 5, 2021, p. 8, que “a nivel internacional, especialmente en el ámbito anglosajón, parece ganar más terreno la tendencia a exigir a las matrices mayor control con respecto al cumplimiento penal de sus filiales, incluso si se trata de modelos de *compliance* totalmente descentralizados”.

⁵⁸ Una completa información del sistema global de gestión de cumplimiento del Grupo ACS puede consultarse en https://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/05_responsabilidad_corporativa/00%20PDFS/6.4.%20Cumplimiento%20Normativo.pdf

⁵⁹ FORTUNY CENDRA, Miquel: “El riesgo de contaminación de la responsabilidad penal...”, cit., p. 8.

⁶⁰ Art. 31 bis 1 b) CP.

o, en su caso, específico de existir normativa extrapenal de referencia para su concreción en atención al específico delito cometido^{61/62}.

4.3. Beneficio directo o indirecto

La imputación de responsabilidad penal a la sociedad matriz exigirá, asimismo, que la actuación delictiva llevada a cabo en el seno de la filial se halla perpetrado en “beneficio directo o indirecto” de la primera, circunstancia que, en los supuestos aquí analizados en los que la propia matriz es la que determina el comportamiento de la filial, se halla fuera de toda duda⁶³. Esta exigencia se coherente con el fundamento de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no resultando necesario incentivar a las entidades mediante la amenaza de la pena para que vigilen aquellas conductas de las que se puede derivar un eventual perjuicio para las mismas.

De conformidad con la jurisprudencia del TS, el término beneficio hace alusión a cualquier clase de ventaja, abarcando no sólo rendimientos de índole económica -que serán los más habituales, en tanto que elemento consustancial a la actuación de las sociedades en el mercado- sino también supuestos que, por ejemplo, conlleven la mejora de su posición respecto de otros competidores o de su reputación, el mantenimiento de un equipo deportivo en una determinada categoría o la obtención por un partido político de beneficios electorales⁶⁴. La concurrencia de dicho elemento debe valorarse en términos de idoneidad de la conducta para alcanzar ese resultado, con independencia de cuál fuese la concreta voluntad del autor -representante legal, administrador, empleado de la persona jurídica- y de su materialización⁶⁵.

En todo caso, deberá probarse, asimismo, la concurrencia de un nexo de causalidad entre la acción delictiva perpetrada en el seno de la filial y su idoneidad para la consecución de dicho beneficio directo o indirecto para la matriz. En el ejemplo expuesto, resulta claro que de la divulgación de los datos en cuanto a la baja emisión de gases contaminantes por

⁶¹ Este sería el supuesto, por ejemplo, de la comisión de un delito de blanqueo de capitales ámbito en el que la concreción del deber de diligencia tiene un papel determinante la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al determinar los deberes a observar y la gravedad de la infracción de ser incumplidos.

⁶² FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas El contenido de las obligaciones de supervisión, organización, vigilancia y control referidas en el art. 31 bis 1. b) del Código Penal español”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC)*, 2019, pp. 14-15.

⁶³ En opinión BLANCO CORDERO, Isidoro: “Responsabilidad penal de la sociedad matriz...”, cit., p. 76, la acreditación de que el delito de la filial se ha cometido en beneficio directo o indirecto de la matriz puede afirmarse “si se considera que todo hecho cometido en provecho de la filial genera automáticamente un beneficio (al menos indirecto) para el grupo y, por lo tanto, para la empresa matriz”. En este mismo sentido, apunta GARCÍA ALBERO, Ramón: “Responsabilidad penal...”, cit., p. 278, de las actuaciones que benefician al grupo es “depositaria primaria” la sociedad dominante, sin que en los casos de filiales que son 100% propiedad de la dominante o de otras empresas del grupo tenga sentido distinguir beneficiarios “pues por definición no existe conflicto de interés potencial alguno entre ambas entidades”. Concluye señalando que ante “la amplísima fórmula que maneja el legislador español”, al comprender también los beneficios indirectos, “hace que en la práctica solo resulte seguro excluir “el beneficio” cuando la empresa resulta ser, directamente, víctima o perjudicada por la conducta de directivos o empleados” (GARCÍA ALBERO, Ramón: “Responsabilidad penal...”, cit., p. 289).

⁶⁴ Entre otras, STS núm. 154/2016, de 29 de febrero [ECLI:ES:TS:2016:613].

⁶⁵ DEL MORAL GARCÍA, Antonio: “Responsabilidad penal de partidos políticos”, en AA.VV: *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín*, FGE, Madrid, 2018, p. 312. Circular FGE 1/2016, de 22 de enero

los motores EA198 del “Grupo Volkswagen” como resultado de la manipulación informática operada, se deriva, cuanto menos, una mejora en la posición con el resto de competidores ante eventuales desgravaciones fiscales, un aumento reputacional de la marca por su concienciación con la protección del medio ambiente y, como resultado de ello, un incremento en las ventas de automóviles. Es fácil inferir las ventajas, directas⁶⁶ e indirectas⁶⁷, que de todo ello se derivarían para el grupo y, por tanto, para la propia matriz.

4.4. Defecto de organización

La imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica ha de asentarse en criterios de imputabilidad propios que han de ponerse en relación con los fallos en que, por defecto de organización o funcionamiento, incurra en el ejercicio de su actividad sobre la gestión, el control, la supervisión o vigilancia para la prevención del delito de que se trate⁶⁸. En tanto que sistema de autorresponsabilidad limitado, la responsabilidad de la persona jurídica ha de establecerse a partir, por un lado, de la verificación de la inexistencia de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de representantes, directivos o subordinados, y, de otro, del resultado del análisis de si la implementación de esas hipotéticas medidas podría haber evitado su comisión⁶⁹.

La eventual exención de responsabilidad penal por parte de la persona jurídica exigirá valorar, en primer lugar, si el órgano de administración ha aprobado e implementado con eficacia para crear una cultura de cumplimiento normativo, antes de la comisión del delito (idoneidad temporal), modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión o, en su caso, reducir de forma significativa el riesgo de perpetración de delitos (idoneidad material relativa) de la misma naturaleza -es decir, delitos comprendidos en el mismo Título del Libro II del CP⁷⁰- que el cometido (idoneidad formal)⁷¹.

Sin ningún género de dudas, el análisis de la eficacia e idoneidad material del programa de prevención resulta la operación más compleja debido, principalmente, a la parquedad con la que el legislador ha regulado su contenido. El art. 31 bis 5 CP se limita a establecer un marco general del sistema de prevención de riesgos penales⁷², el cuál debe ser obligatoriamente observado, que consta de seis requisitos: a) la elaboración de un mapa de riesgos; b) la identificación de las líneas de responsabilidad, así como la concreción

⁶⁶ Incremento de su volumen de negocio como consecuencia de la venta de un mayor número de los vehículos fabricados en la propia matriz que utilizan el motor trucado o, en su caso, debido al mayor número de servicios intragrupo o bienes (específicas piezas del motor o componentes de vehículos) que, en tanto proveedora, se facturan a la filial.

⁶⁷ Multiplicación de sus dividendos como accionista de la filial.

⁶⁸ STS núm. 984/2022, de 11 de noviembre [ECLI:ES:TS:2022:4116].

⁶⁹ Clarifica la STS núm. 123/2019, de 8 de marzo [ECLI:ES:TS:2019:757] que “es evidente que la mera inexistencia de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de representantes, directivos y subordinados, tendentes a la evitación de la comisión de delitos imputables a la persona jurídica, no constituye, por sí misma, un comportamiento delictivo. La persona jurídica no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de cumplimiento normativo o por la inexistencia de una cultura de respeto al Derecho”.

⁷⁰ GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: “La eficacia eximente de...”, cit., p. 608.

⁷¹ Art. 31 bis 2.1ª CP.

⁷² MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel / FORTUNY CENDRA, Miquel: “La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: regulación jurídico-penal vs. UNE 19601”, *La Ley Penal*, nº 132, 2018, pp. 9-10.

del proceso de toma de decisiones; c) la implementación de un modelo de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos; d) la articulación de un canal de denuncias interno; e) el diseño de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el quebrantamiento de las medidas que establezca el modelo; f) la realización de una verificación periódica del modelo. A partir de esta estructura básica, la concreta persona jurídica, en uso de su libertad organizativa, deberá autorregularse a efectos de implementar el programa de prevención penal que estime más eficaz para la prevención o, de forma más realista, la minoración de su específico riesgo penal corporativo.

No obstante, se carece de una normativa en la que se contengan unos parámetros homogéneos, claros y objetivos que permitan valorar la eficacia abstracta del programa de cumplimiento diseñado y, en consecuencia, determinar el deber de diligencia exigible⁷³. Para suplir esta carencia, y a la espera de un futuro proceso de estandarización que permita objetivizar ese debido control, desde el sector privado se han aprobado normas técnicas - nacionales (UNE 19601 sistema de gestión de compliance penal) e internacionales (ISO 19600 guía sobre la gestión del compliance, ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance, ISO 37000 de gobernanza de las organizaciones)- en las que se contienen un conjunto de directrices con el fin de proporcionar orientaciones sobre cómo establecer, desarrollar, ejecutar, evaluar, mantener y mejorar un sistema eficaz de gestión de los riesgos penales que podrán ser tomadas en consideración como referencia valorativa de la idoneidad de los sistemas de prevención implementados⁷⁴. La exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica requiere, asimismo, la valoración de la idoneidad de las medidas de control y vigilancia existentes para la prevención o la minoración del riesgo, ahora materializado en un específico hecho delictivo esporádico, en unos niveles tolerables o permitidos para lo cual podrá acudir, además de a parámetros de la experiencia⁷⁵, a normas técnicas (ISO 37001 sobre prevención de la corrupción, ISO 14001 sobre protección del ambiente) o normativa extrapenal (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) específicamente relativas a ese fenómeno criminal⁷⁶. En todo caso, aclara la Circular FGE 1/2016 que “las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por empresas, corporaciones o asociaciones evaluadoras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones, mediante las que se manifiesta que un modelo cumple las condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse como un elemento adicional más de su observancia, pero en modo alguno acreditan la eficacia del programa, ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial”⁷⁷. No obstante, también resulta evidente que si conforme a la propia FGE “la clave para valorar su verdadera eficacia no radica tanto en la existencia de un programa de prevención sino en la importancia que tiene en la toma de decisiones de sus dirigentes y empleados y en qué medida es una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento”⁷⁸, el desarrollo de

⁷³ DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo: “La responsabilidad penal...”, cit., p. 148; MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel / FORTUNY CENDRA, Miquel: “La exención de responsabilidad...”, cit., p. 10. Circular FGE 1/2016, de 22 de enero.

⁷⁴ MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel / FORTUNY CENDRA, Miquel: “La exención de responsabilidad...”, cit., p. 10.

⁷⁵ GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: “La eficacia exigente...”, pp. 612-613.

⁷⁶ MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel: “¿El *compliance* como termómetro de la diligencia penalmente exigible a las empresas?”, *La Ley Compliance Penal*, nº 1, 2020, p. 12; MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel / FORTUNY CENDRA, Miquel: “La exención de responsabilidad...”, cit., p. 9.

⁷⁷ Circular FGE 1/2016, de 22 de enero (apartado 5.6, pauta tercera).

⁷⁸ Circular FGE 1/2016, de 22 de enero (apartado 5.6, pauta segunda).

modelos de organización y gestión conforme a las citadas normas técnicas permite, al menos indiciariamente, “acreditar de manera tangible la existencia de una cultura de cumplimiento real en la organización”⁷⁹.

La comisión del delito no debe ser consecuencia de una mera inobservancia de las medidas de control y vigilancia que conforman el programa de cumplimiento -ya que ello evidenciaría su ineficacia- sino que se requiere, para que se proceda a la exoneración de responsabilidad, que ello sea como consecuencia de haber evadido las mismas fraudulentamente, es decir, mediante un engaño o alterando la realidad⁸⁰. En todo caso, la comisión del concreto hecho delictivo no debe haberse visto facilitada por la omisión, por parte del responsable de cumplimiento, de sus funciones de supervisión, vigilancia y control, o por su deficiente desempeño⁸¹, lo que equivaldría a un defecto organizativo al más alto nivel jerárquico de la entidad⁸².

La cuestión que nos debemos plantear seguidamente, a efectos de la aplicación de la exención de la responsabilidad penal o, en su caso, de la atenuación de la pena de ser esas circunstancias solo objeto de acreditación parcial⁸³, es si puede afirmarse que existe una cultura de cumplimiento real en la organización cuando es la propia matriz-dominante quien, a través de su personal de dirección, determina la voluntad de la filial llevándola a delinquir. Máxime en aquellos casos en los que la acción delictiva se perpetra con la única finalidad de beneficiar a la entidad, no siendo ello el mero resultado tangencial de un delito cometido por el personal de dirección en su propio interés⁸⁴. En estos supuestos, resulta meridianamente clara la implicación de la matriz en el delito perpetrado por la filial, hecho que pone en cuestionamiento la eficacia del programa de cumplimiento con el que se ha dotado la entidad cuando lo que se promueve es, precisamente, una cultura de inobservancia de la ley en sus actividades en el tráfico económico⁸⁵. En este mismo sentido apunta la FGE al señalar que “el comportamiento y la implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos son claves para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. (...) Si los principales responsables de la entidad incumplen el modelo de organización y de prevención o están recompensando o incentivando directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la ley en la empresa”. Y concluye indicando que, por parte de la fiscalía, se presumirá que el programa no es eficaz si un alto responsable de la compañía participó, consintió o toleró el delito ante la falta de compromiso ético de la sociedad que ese hecho pone de manifiesto⁸⁶.

⁷⁹ MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel / FORTUNY CENDRA, Miquel: “La exención de responsabilidad...”, cit., p. 15.

⁸⁰ Art. 31 bis.2.3ª CP.

⁸¹ Art. 31 bis.2.4ª CP.

⁸² GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: “La eficacia eximente...”, p. 629; DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo: “La responsabilidad penal...”, cit., p. 152.

⁸³ Art. 31 bis.2 CP *in fine*.

⁸⁴ Circular FGE 1/2016, de 22 de enero (apartado 5.6, pauta quinta).

⁸⁵ De esta opinión, CUGAT MAURI, Miriam: “La reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel del juez ante el peligro de hipertrofia de las compliance”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 35, 2015, pp. 938-939; NIETO MARTÍN, Adán: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Esquema de un modelo de responsabilidad penal”, en SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón / DEMETRIO CRESPO, Eduardo (dirs.): *Cuestiones actuales de derecho penal económico*, Ed. Colex, Madrid, 2008, p. 142.

⁸⁶ Circular FGE 1/2016, de 22 de enero (apartado 5.6, pauta cuarta).

5. ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR RIESGOS DE TRANSFERENCIA DE LAS FILIALES A LA MATRIZ

Las relaciones entre las sociedades que integran el grupo se rigen por el principio de personalidad jurídica separada, constituyendo entidades autónomas e independientes que responden, por tanto, de sus propios actos. No obstante, en determinados supuestos, la matriz que ostenta la dirección unitaria y el control del grupo puede ser considerada penalmente responsable por los delitos cometidos por las filiales.

A efectos de minimizar los riesgos de transferencia de la responsabilidad penal de las filiales a la matriz son varias las estrategias que pueden adoptarse por el grupo las cuales giran en torno a la composición del consejo de administración de la sociedad filial y al modelo de prevención implementado.

Los grupos de sociedades debe apostar por un modelo de gestión descentralizado, caracterizado por la autonomía de que gozan las entidades que lo integran para la toma de decisión, limitándose la intervención centralizadora a ámbitos relativo a la definición estratégica y financiera del grupo, así como al establecimiento de las directrices básicas de prevención de riesgos. Debe evitarse, asimismo, que en el órgano de administración de la filial se integren consejeros que se hallen, a su vez, adscritos orgánicamente al consejo de administración de la matriz ante la presunción *iuris tantum* de que, en estos casos, esta actúa, a través de esos consejeros comunes, como administradora de hecho de la filial. Ante la ausencia de ese vínculo orgánico y funcional, la imputación penal de la matriz exigiría la acreditación por la acusación de la existencia de instrucciones precisas desde la dominante para realizar una determinada actuación delictiva⁸⁷.

En cuanto al modelo de prevención, la matriz ostenta, como ya hemos dejado sentado, ostenta ciertos de diligencia con respecto a las actuaciones de las filiales. Ello exige la implementación de un sistema global de prevención que abarque los tres niveles de actuación del grupo: la matriz, las filiales y, finalmente, los procesos comunes entre la matriz y las filiales ante los riesgos indirectos que, como consecuencia de la actuación de aquellas, puedan incidir en el propio grupo. En este sentido, es necesario articular un sistema de reporte de información desde las filiales a la matriz en que consten las diferentes incidencias a que el órgano de cumplimiento ha tenido que hacer frente, para que, tras el análisis de esos datos, la matriz diseñe y ejecute una segunda línea de control propia, complementaria a los sistemas de control específicos de las filiales, para su adecuada gestión.

6. BIBLIOGRAFÍA

BLANCO CORDERO, Isidoro: “Responsabilidad penal de la sociedad matriz por los delitos cometidos en el grupo de empresas”, en SÚAREZ LÓPEZ, José María / BARQUÍN SANZ, Jesús / BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio F. / JIMÉNEZ DÍAZ, María José / SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo (coords.): *Estudios jurídico-penales y criminológicos: en homenaje a Lorenzo Morillas Cueva*, Vol. I, Ed. Dykinson, Madrid, 2018.

⁸⁷ GARCÍA ALBERO, Ramón: “Responsabilidad penal...”, cit., pp. 292-293.

CADENA SERRANO, Fidel Ángel: “El estatuto penal de la persona jurídica”, en AA.VV: *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín*, FGE, Madrid, 2018.

CUGAT MAURI, Miriam: “La reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel del juez ante el peligro de hipertrofia de las compliance”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 35, 2015, pp. 938-939.

DEL MORAL GARCÍA, Antonio: “Responsabilidad penal de partidos políticos”, en AA.VV: *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: homenaje al Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín*, FGE, Madrid, 2018.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en AA.VV.: *Derecho penal económico y de la empresa*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018.

DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino F.: “Líneas generales de los problemas de los grupos de sociedades en el derecho laboral”, *Revista universitaria de ciencias del trabajo*, nº 2, 2001.

FARALDO CABANA, Patricia: *Los delitos societarios*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

FERNÁNDEZ MARKAIDA, Idoia: *Los grupos de sociedades como forma de organización empresarial*, EDERSA, Madrid, 2001.

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas El contenido de las obligaciones de supervisión, organización, vigilancia y control referidas en el art. 31 bis 1. b) del Código Penal español”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC)*, 2019.

FORTUNY CENDRA, Miquel: “El riesgo de contaminación de la responsabilidad penal corporativa en los grupos empresariales: la atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales”, *La Ley Compliance Penal*, nº 5, 2021.

FUENTES NAHARRO, Mónica: *Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)*, Ed. Aranzadi-Cizur Menor, Pamplona, 2007.

GARCÍA ALBERO, Ramón: “Responsabilidad penal y compliance penal en los grupos de empresas”, en MADRID BOQUÍN, Christa María / GÓMEZ COLOMER, Juan Luis (dirs.): *Tratado sobre compliance penal: responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

GIMENO BEVIÁ, Jordi: *El proceso penal de las personas jurídicas*, Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014.

GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: “La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 39, 2019.

LÓPEZ EXPÓSITO, Antonio Jesús: “Los grupos de sociedades, ¿ámbitos ajenos a responsabilidad ante acreedores y socios?”, *eXtoikos*, nº 13, 2014.

MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel: “¿El compliance como termómetro de la diligencia penalmente exigible a las empresas?”, *La Ley Compliance Penal*, nº 1, 2020.

MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel / FORTUNY CENDRA, Miquel: “La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: regulación jurídico-penal vs. UNE 19601”, *La Ley Penal*, nº 132, 2018.

MUÑOZ CUESTA, Javier: *Los administradores de hecho y de derecho. La persona jurídica*. Disponible en: <https://www.fiscal.es/documents/20142/100458/Poencia+Javier+Mu%C3%B1oz+Cuesta.pdf/34cf2be6-c722-f247-174d-c8eba7a20d2a>

NIETO MARTÍN, Adán: “Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional”, en AA.VV.: *Derecho penal económico y de la empresa*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018.

- “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Esquema de un modelo de responsabilidad penal”, en SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón / DEMETRIO CRESPO, Eduardo (dirs.): *Cuestiones actuales de derecho penal económico*, Ed. Colex, Madrid, 2008.

RÍOS CORBACHO, José Manuel: “El fantasma del administrador de hecho y otras cuestiones fundamentales en los delitos societarios”, en AA.VV.: *Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan M^a Terradillos Basoco*, E. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.